

Aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques de la prise en charge de l'asthme chez l'adulte à l'hôpital de référence secondaire de Matanda et aux Cliniques Universitaires du Graben (2021-2024)

Epidemiological, Clinical, and Therapeutic Aspects of Adult Asthma Management at the Matanda Secondary Referral Hospital and the Graben University Clinics (2021–2024)

Dr. Kambale Maliro Jean-Bosco

Département de Médecine Interne, de l'Université Catholique du Graben à Butembo et de l'Université de Kisangani, République Démocratique du Congo

Résumé

Introduction : L'asthme est une maladie ou affection inflammatoire chronique des voies aériennes impliquant diversifiées cellules et médiateurs immunitaires. Il constitue un problème de santé publique mondial, touchant les populations indépendamment du niveau de développement des pays ou territoires.

Matériel et méthodes : Il s'agit d'une étude transversale descriptive menée de 2021 à 2024, incluant des patients adultes hospitalisés pour asthme bronchique dans les services de médecine interne. Les données ont été analysées à l'aide du logiciel IBM SPSS Statistics 20.0., en utilisant des statistiques descriptives et des tests d'association (Chi-deux et l'OR), avec un seuil de significativité fixé à $p < 0,05$.

Résultats : La fréquence de l'asthme bronchique était de 2,47%. Les femmes étaient légèrement plus touchées (OR = 1,23), sans association statistiquement significative. Les patients âgés de plus de 70 ans présentaient un risque significativement plus élevé (OR = 3,09 ; $p = 0,00$). La dyspnée et la toux dominaient le tableau clinique. Les variations climatiques et l'exposition à la poussière étaient les principaux facteurs déclenchants. L'asthme persistant modéré était la forme la plus fréquente. L'hypertension artérielle et le diabète étaient les comorbidités les plus retrouvées. Les bêta-2 agonistes étaient les traitements les plus prescrits, avec une transmutation favorable chez la majorité des patients.

Conclusion : L'asthme bronchique demeure une pathologie présente dans notre contexte sanitaire. Une prise en charge appropriée, associée à la prévention des facteurs de risque et à une bonne observance thérapeutique, pourrait contribuer à réduire sa fréquence et ses complications.

Keywords: *Aspects épidémiologiques, Indices cliniques, Thérapeutique, Prise en charge, Asthme, Adulte, Cliniques universitaire du Graben, Hôpital de référence secondaire de Matanda.*

Abstract

Introduction: Asthma is a chronic inflammatory disease of the airways that involves diverse immune cells and mediators. It represents a major global public health challenge, affecting populations regardless of the level of development of countries or territories.

Materials and Methods: We conducted a cross-sectional descriptive study from 2021 to 2024, including adult patients hospitalized for bronchial asthma in internal medicine departments. We analyzed the data using IBM SPSS Statistics version 20.0, applying descriptive statistics and association tests (chi-square and odds ratio), with statistical significance set at $p < 0.05$.

Results: Bronchial asthma accounted for 2.47% of hospitalizations. Women were slightly more affected (OR = 1.23), although we found no statistically significant association. Patients aged over 70 years showed a significantly higher risk (OR = 3.09; $p = 0.00$). Dyspnea and cough predominated in the clinical presentation. Climatic variations and dust exposure emerged as the main triggering factors. Moderate persistent asthma represented the most frequent clinical form. Hypertension and diabetes were the most common comorbidities. Clinicians most frequently prescribed beta-2 agonists, and most patients experienced a favorable clinical outcome.

Conclusion: Bronchial asthma remains prevalent in the local health context. Appropriate clinical management, combined with risk factor prevention and strict adherence to therapy, can reduce its frequency and related complications.

Keywords: *Asthma; Epidemiological aspects; Clinical features; Therapeutic management; Adults; Matanda Secondary Referral Hospital; Graben University Clinics.*

Suggested citation: Jean-Bosco, K.M. (2026). Epidemiological, Clinical, and Therapeutic Aspects of Adult Asthma Management at the Matanda Secondary Referral Hospital and the Graben University Clinics (2021–2024). *Scientia. Technology, Science and Society*, 3(1), 92-105. DOI: 10.59324/stss.2026.3(2).09

Introduction

L'asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes au cours de laquelle interviennent de nombreuses cellules, en particulier les mastocytes, les éosinophiles, les lymphocytes T et de nombreux médiateurs (Global Initiative for Asthma, 2023). Il est caractérisé par une sensibilité de voies aériennes à des facteurs environnementaux et biologiques tels que la poussière, les produits chimiques, la fumée, les allergènes et les infections virales (Schiffers et al., 2023). En outre, la pauvreté est citée comme un important facteur de risque indirect de l'asthme probablement par une exposition accrue aux facteurs de risque environnementaux et psychosociaux (Kabengele, 2019). Ces facteurs entraînent un rétrécissement aigu et/ou chronique des bronches et des bronchioles, ainsi qu'une production accrue de mucus. Les symptômes peuvent prendre la forme d'une respiration sifflante, d'une dyspnée, d'un essoufflement, d'une toux, d'une oppression thoracique et dans les cas très sévères engager le pronostic vital (Global Initiative for Asthma, 2023). Le diagnostic repose sur la combinaison des antécédents cliniques, de l'examen physique et des tests de fonction pulmonaire, notamment la spirométrie avec test de réversibilité. Aussi, les tests cutanés ou sériques pour la détection des IgE spécifiques sont utiles pour identifier une cause allergique sous-jacente (Matera et al., 2024). Le traitement de l'asthme a pour objectif le contrôle de la maladie visant à supprimer ou à réduire les symptômes, à maintenir un niveau d'activité physique normal et à minimiser le nombre d'épisodes d'exacerbations. Il repose sur une

approche thérapeutique personnalisée combinant des mesures non pharmacologiques et pharmacologiques, incluant les bronchodilatateurs et les corticostéroïdes inhalés. L'adhésion au traitement demeure un défi clé pour réduire les exacerbations et améliorer la qualité de vie des patients (Global Initiative for Asthma, 2023).

Cette maladie est un problème de santé publique mondial. Elle sévit dans tous les pays quel que soit le niveau de développement. Elle peut être associée à une ou plusieurs comorbidités notamment la rhinite allergique, le reflux gastro-œsophagien, l'obésité, la rhino-sinusite, l'hypertension artérielle, le diabète, le syndrome d'apnée obstructif du sommeil, les cardiopathies, etc. (Camara et al., 2022). La prévalence mondiale de l'asthme bronchique a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, affectant environ 262 millions de personnes en 2019 selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et entraînant 455000 décès (Sidibe et al., 2024). Aux États-Unis en 2021, l'asthme bronchique touchait plus que 25 millions de personnes et environ 10 000 décès dus à l'asthme bronchique se produisent chaque année (Pate et al., 2021). En Europe, la fréquence de l'asthme bronchique chez les adultes varie selon les régions. Les études faites en France en 2023, en Belgique en 2019 et en Grèce en 2019 avaient révélé les fréquences respectives de 4,6% ; 7,2% et 9,10% (Schiffers et al., 2023; Wijnant et al., 2019; Kourlaba et al., 2019). En Afrique de l'Ouest, la fréquence de l'asthme bronchique chez les adultes varie selon les études allant de 24,04% au Burkina Faso en 2018 ; 12% au Mali en 2024 et de 2,4% en Guinée en 2025 (Kombila et al., 2022; Mballo et al., 2020; Sidibe et al., 2024). A Dakar au Sénégal en 2020, Mballo I, et al., avait colligé 296 patients asthmatiques à la consultation de la clinique de pneumologie du Centre Hospitalier National Universitaire de Fann parmi lesquels 34% avaient la toux et de la dyspnée expiratoire nocturne (Boncougou & Ouedraogo, 2018). En Algérie, une étude réalisée en 2023 dans divers centres et services du district d'Oued-Souf pendant une période de 3 mois avait montré que 53% des patients étaient des femmes (Diallo et al., 2025). A Libreville au Gabon en 2022, l'asthme chez les adultes avait une fréquence de 5,8% en consultation de pneumologie du Centre Hospitalier et Universitaire de Libreville, parmi lequel 59,8% étaient des femmes (Dahdi et al., 2023). Dans les pays de l'Afrique centrale, les études rapportent une prévalence de l'asthme bronchique chez l'adulte allant de 3% à 28,6% au Kenya en 2018 ; 5,71% au Congo Brazzaville en 2018 et 11% en Ouganda en 2019 (Bopaka et al., 2018; Kirenga et al., 2019; Nturibi et al., 2018).

Les complications de l'asthme bronchique chez l'adulte peuvent être variées, allant de formes bénignes à des situations potentiellement mortelles. Parmi les complications aiguës on retrouve la crise d'asthme sévère ou état de mal asthmatique pouvant entraîner une insuffisance respiratoire aiguë. A long terme, une mauvaise prise en charge peut conduire à un remodelage bronchique irréversible. D'autres complications peuvent survenir entre autre la survenue d'infections respiratoires fréquentes, de pneumothorax ou d'atélectasie (Global Initiative for Asthma, 2023). En République démocratique du Congo (RDC), l'asthme bronchique représente un défi important pour la santé publique, particulièrement à Kinshasa où une étude réalisée en 2019 avait révélé une prévalence de l'asthme chez l'adulte de 6,9% dans la population générale (Kabengele, 2019). La ville de Butembo ne dispose pas des données suffisantes sur l'asthme bronchique. La fréquence de l'asthme dans cette ville serait influencée par plusieurs facteurs, notamment un climat irrégulier, une forte présence de poussière et une abondance d'allergènes. Le manque des travaux de recherche sur le sujet nous a poussé à réaliser cette étude afin de répondre à la question de savoir quelles sont les aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques de l'asthme chez les adultes à l'Hôpital de Référence Secondaire Matanda et aux Cliniques Universitaires du Graben?

Matériel et Méthodes

Cadre D'étude

L'Hôpital de Référence Secondaire Matanda se trouve dans la zone de santé urbaine de *Katwa*, dans l'aire de santé *Vungi* au centre de la ville de Butembo. C'est une institution médicale qui a une capacité de 350 lits avec cinq principaux services : Médecine interne, gynécologie-obstétrique, pédiatrie, chirurgie et le service des urgences. A part ceux-ci, il organise d'autres services entre autre le service de dentisterie, d'oto-rhino-laryngologie, d'orthopédie et l'imagerie. Le service de médecine interne est géré par deux médecins spécialistes secondés par trois médecins généralistes et dix infirmiers. Par ailleurs, les Cliniques Universitaires du Graben (C.U.G) se trouvent au Sud-ouest de la ville de Butembo, en zone de santé urbaine de Butembo à 5 kilomètres du centre-ville. Elles fonctionnent actuellement avec cinq départements : médecine interne, chirurgie, pédiatrie, gynéco-obstétrique et celui des spécialités entre autre l'ORL, dentisterie ainsi que l'urologie. Le service de médecine interne est géré par un médecin spécialiste secondé par cinq médecins résidents et neuf infirmiers.

Population D'étude et Echantillon

Notre population était constituée de tous les patients ayant été admis en hospitalisation dans les services de médecine interne de l'Hôpital de Référence Secondaire Matanda et des Cliniques Universitaires du Graben durant notre période d'étude. Notre échantillon était de type exhaustif c'est-à-dire défini par le nombre de tous les patients d'âge supérieur ou égal à 18 ans ayant été admis en hospitalisation dans les services de médecine interne de l'Hôpital de Référence Secondaire Matanda et des Cliniques Universitaires du Graben pour l'asthme bronchique et ayant réunis les critères d'inclusion.

Type et Période D'étude

Cette étude a été conçue comme une enquête transversale et descriptive, menée sur une période de quatre ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, afin d'analyser de manière détaillée les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des patients asthmatiques hospitalisés dans les services de médecine interne.

Critères D'inclusion et D'exclusion

L'étude a inclus tous les patients asthmatiques âgés de 18 ans et plus, hospitalisés dans le service de médecine interne, dont le dossier médical était complet, tandis que les patients dont les dossiers étaient incomplets ont été exclus de l'analyse.

Processus de Collecte des Données

Les informations relatives à chaque patient ont été extraites des fiches d'hospitalisation ainsi que de certains registres du service de médecine interne. La collecte des données s'est appuyée sur des fiches d'enquête individuelles préalablement conçues à cet effet, dont le modèle est présenté en annexe, afin d'assurer la standardisation et la fiabilité des renseignements recueillis.

Variables D'études

La présente étude a collecté plusieurs variables classées en deux grandes catégories : les variables qualitatives et les variables quantitatives pour chaque patient.

Parmi les variables qualitatives, nous avons enregistré le sexe (masculin ou féminin), l'état civil (célibataire, marié, veuf/veuve ou divorcé), la provenance (urbaine ou hors de la ville de Butembo) et la profession (cultivateur, commerçant, enseignant, personnel soignant, conducteur, agent de l'État, ménagère, etc.). Nous avons noté la présence d'antécédents familiaux d'asthme et le tabagisme (oui/non), ainsi que les comorbidités, notamment rhinite allergique, hypertension

artérielle, diabète, sinusite, reflux gastro-œsophagien ou anxiété. Les manifestations cliniques ont inclus le sifflement thoracique, la dyspnée, la toux, les crises d'essoufflement et l'oppression thoracique, tandis que le degré de sévérité de l'asthme a été classé en intermittent, persistant léger, persistant modéré ou persistant sévère. Nous avons également identifié les facteurs déclenchants des crises, tels que l'exposition à la fumée, aux produits chimiques, à la poussière, aux fortes odeurs, aux variations climatiques, à l'effort physique, à certains aliments ou à la prise de médicaments. Les examens complémentaires réalisés comprenaient la radiographie thoracique de face et/ou la numération formule sanguine. Le traitement administré incluait principalement les bêta-2 agonistes, les dérivés xanthiques, les corticoïdes et les antileucotriènes, avec ou sans oxygénothérapie selon la gravité. L'issue des hospitalisés a été consignée comme guéri, amélioré, stable ou décédé.

Parmi les variables quantitatives, nous avons enregistré l'âge des patients, la saturation pulsée en oxygène (SpO₂) mesurée à l'admission à l'aide d'un oxymètre de pouls, permettant de classer les patients selon quatre niveaux de saturation (<60 %, 60–80 %, 81–92 % et >92 %), ainsi que le statut pondéral défini par l'indice de masse corporelle, classé en maigreur (≤18,4 kg/m²), normal (18,5–24,9 kg/m²) et surcharge pondérale (≥25 kg/m²).

Traitement et Analyse des Données

Les données ont été collectées à l'aide de Kobocollect puis analysées avec le logiciel IBM SPSS Statistics 20.0. Nous avons effectué des statistiques descriptives pour calculer fréquences, pourcentages et moyennes. Le test du Chi-2, avec correction de Fisher pour les effectifs théoriques <5, a été utilisé pour évaluer les associations entre variables qualitatives. Une p-value <0,05 a été considérée comme expressive. L'odds ratio a permis d'estimer le risque attribuable des facteurs dans la survenue de l'asthme bronchique, en retenant uniquement les valeurs dont l'intervalle de confiance ne comprenait pas 1 pour p <0,05.

Considérations Ethiques

Cette étude n'a soulevé aucun problème éthique majeur. Elle a été conduite dans le strict respect de la confidentialité des patients, en garantissant l'anonymat de toutes les données recueillies et en assurant la protection de leur vie privée tout au long de l'analyse.

Résultats

Fréquence de L'asthme Bronchique Chez les Adultes

Au cours de cette étude, nous avons identifié 246 cas d'asthme bronchique chez des patients adultes parmi une population totale de 9 967 admissions dans les services de médecine interne des structures étudiées, ce qui correspond à une fréquence de 2,47%.

a) Fréquences selon les structures sanitaires

Le tableau 1 présente la répartition de la fréquence de l'asthme bronchique chez les adultes selon les différentes structures sanitaires, permettant d'illustrer la distribution des cas dans chaque établissement.

Tableau 1. Répartition des Patients Selon les Structures Sanitaires

Structures	Effectif	Asthme bronchique	Pourcentage	Chi2	P
CUG	3 213	109	3,39	16,83	0,00
HRS Matanda	6 754	137	2,03	16,83	0,00
Total	9 967	246	2,47	-	-

Commentaire: Les Cliniques Universitaires du Graben ont enregistré la proportion la plus élevée de patients atteints d'asthme bronchique, représentant 3,39 % des cas inclus dans l'étude. Cette différence par rapport à l'autre structure hospitalière s'est révélée statistiquement significative ($\text{Chi}^2 = 21,898$; $p = 0,00$), soulignant une distribution inégale des cas entre les deux sites.

b) Fréquences selon les années

La Figure 1 illustre l'évolution annuelle de la fréquence de l'asthme bronchique chez les adultes, mettant en évidence les variations observées au cours de la période étudiée.

Figure 1. Répartition des Patients Selon la Période

Commentaire: Le graphique montre une évolution globalement stable mais légèrement croissante de la prévalence de l'asthme bronchique entre 2021 et 2024. Malgré l'augmentation progressive des effectifs chaque année, la proportion de cas d'asthme reste relativement faible, oscillant entre 1,93% en 2021 et un pic de 2,78% en 2024. Au total, sur 9 967 individus recensés, 246 cas d'asthme bronchique ont été enregistrés, soit une prévalence globale de 2,47%, ce qui suggère une charge modérée mais persistante de la maladie dans la population étudiée.

Caractéristiques Sociodémographiques des Patients

Le tableau 2 présente la répartition des patients selon leurs caractéristiques sociodémographiques, permettant ainsi d'analyser la distribution de l'âge, du sexe, de l'état civil, de la provenance et de la profession au sein de la population étudiée.

Tableau 2. Répartition des Malades Selon les Paramètres Sociodémographiques

Paramètres	Effectif	Asthme	%	OR [IC 95%]	p
SEXE					
Masculin	4 924	109	2,21	0,81[0,63-1,05]	0,11
Féminin	5 043	137	2,72	1,23[0,95-1,59]	0,11
AGE (ans)					
< à 25	1 906	14	0,73	0,25[0,15-0,43]	0,00
Entre 25 à 40 ans	1 796	41	2,28	0,91[0,65-1,27]	0,58
Entre 41 à 55 ans	2 430	32	1,32	0,46[0,31-0,66]	0,00
Entre 56 à 70 ans	2 241	70	3,12	1,38[1,04-1,83]	0,02

> à 70 ans	1 594	89	5,58	3,09[2,37-4,04]	0,00
ETAT CIVIL					
Célibataires	2 764	30	1,09	0,35[0,24-0,52]	0,00
Mariés	5 879	174	2,96	1,70[1,29-2,25]	0,00
Veufs ou veuves	1 276	39	3,06	1,29[0,91-1,83]	0,15
Divorcés	48	3	6,25	2,65[0,82-8,60]	0,09
PROVENANCE					
Urbaine	7 314	197	2,69	1,47[1,07-2,02]	0,02
Hors ville de Butembo	2 543	49	1,93	0,68[0,50-0,93]	0,02
PROFESSION					
Cultivateurs	2 486	89	3,58	1,73[1,33-2,26]	0,00
Ménagères	1 958	44	2,25	0,89[0,64-1,24]	0,48
Commerçants	3 048	29	0,95	0,30[0,20-0,44]	0,00
Etudiants et élèves	331	18	5,44	2,37[1,45-3,88]	0,00
Enseignants	264	16	6,06	2,56[1,58-4,48]	0,00
Agents de l'état	352	14	3,98	1,68[0,97-2,90]	0,06
Personnel soignant	353	10	2,83	1,07[0,56-2,02]	0,85
Conducteurs	336	9	2,68	1,09[0,56-2,14]	0,80
Autres professions	839	17	2,03	0,81[0,49-1,32]	0,39

Commentaire: Dans notre étude, les femmes ont été légèrement plus touchées par l'asthme bronchique, avec un sex-ratio de 0,80, bien que cette différence ne soit pas statistiquement significative (2,72%, OR=1,23, p=0,11). Les patients âgés de plus de 70 ans présentaient un risque significativement plus élevé d'asthme (5,58 %, OR = 3,09, p < 0,001), l'âge moyen de la population étant de 60 ans. Les individus mariés ont également été significativement plus affectés (2,96%, OR=1,70, p < 0,001). Par ailleurs, les patients issus du milieu urbain ont présenté une prévalence significativement plus élevée (2,09%, OR=1,47, p=0,02), et parmi les différentes professions, les enseignants ont été les plus touchés par l'asthme bronchique, avec une prévalence de 6,06% (OR=2,56, p < 0,001).

Caractéristiques Cliniques

a) Signes cliniques des patients à l'admission, facteurs déclenchant et degré de sévérité de l'asthme

Le tableau 3 présente la répartition des cas d'asthme bronchique selon les principaux signes cliniques, les facteurs déclenchants identifiés et le degré de sévérité de la maladie, permettant ainsi d'appréhender les caractéristiques cliniques et les éléments de risque des patients étudiés.

Tableau 3. Répartition de L'asthme Bronchique Selon Signes, Déclencheurs et Sévérité

Signes cliniques	Effectif (N=246)	Pourcentage
Dyspnée	213	86,59
Toux	172	69,92
Wheezing	102	41,46
Oppression thoracique	51	20,73
Crise d'essoufflement	16	6,50
Facteurs déclenchant		
Changement de saison	78	31,71
Exposition à la poussière	48	19,51
Odeurs fortes	42	17,07
Exposition à la fumée	41	16,67
Efforts physiques	33	13,41

Non précisé	25	10,16
Degré de sévérité		
Asthme intermittent	73	29,67
Asthme persistant léger	55	22,36
Asthme persistant modéré	97	39,43
Asthme persistant sévère	21	8,54

Commentaire: La dyspnée a constitué le signe clinique prédominant chez la majorité des patients (86,59 %), suivie de la toux, observée chez 69,92 % des cas. Parmi les facteurs déclenchants de l'asthme, les variations climatiques ont été les plus fréquemment rapportées, affectant 31,71 % des patients. Sur le plan de la sévérité, l'asthme persistant modéré représentait la forme la plus courante, retrouvée chez 39,43 % des adultes.

b) Statut pondérale des patients et la saturation pulsée en oxygène

Le tableau 4 illustre la répartition des cas d'asthme bronchique selon le statut pondéral des patients et leur saturation pulsée en oxygène à l'admission, permettant ainsi d'examiner l'association entre l'état nutritionnel et le degré d'oxygénation dans cette population.

Tableau 4. Répartition de cas de L'asthme Bronchique Selon Statut Pondéral et SpO₂

Statut pondérale	Effectif	Pourcentage
Maigre	17	6,91
Normal	86	34,96
Surcharge pondérale	143	58,13
SpO₂		
Moins de 60%	3	1,22
Entre 60 à 80 %	12	4,88
Entre 81 à 92 %	61	24,80
Plus de 92 %	170	69,11

Commentaire: La majorité des patients présentaient une surcharge pondérale, représentant 58,13 % de la population étudiée. Par ailleurs, 69,11 % des patients avaient une saturation pulsée en oxygène supérieure à 92 % à l'admission, indiquant une oxygénation généralement adéquate malgré la présence de l'asthme.

Facteurs de Risque de L'asthme Bronchique

Le tableau 5 illustre la répartition des cas d'asthme bronchique selon les différents facteurs de risque identifiés, permettant ainsi d'évaluer leur contribution potentielle à la survenue de la maladie.

Tableau 5. Répartition des cas D'asthme Bronchique Selon les Facteurs de Risques

Antécédent de l'asthme	Effectif	Pourcentage
Non	181	73,58
Oui	65	26,42
Tabagisme actif		
Non	198	80,49
Oui	48	19,51
Type de comorbidité		
HTA	106	43,09
Diabète sucré	67	27,24
Rhinite allergique	45	18,29
Non signalé	38	15,45
Sinusite	21	8,54

Reflux gastroœsophagien	12	4,88
Autres*	6	2,44

Commentaire: *Autres : syndromes d'apnée obstructifs du sommeil et cardiopathies.

Commentaire: Il ressort de ce tableau que la majorité des patients asthmatiques (73,58 %) ne présentaient pas d'antécédents familiaux d'asthme bronchique. Le tabagisme actif concernait 19,51 % des participants. Parmi les comorbidités, l'hypertension artérielle était la plus fréquente, affectant 43,09 % des patients, suivie du diabète sucré, observé chez 27,24 % des cas, soulignant l'importance de la prise en charge des maladies associées dans cette population.

Caractéristiques Para Cliniques

Le tableau 6 présente la répartition des cas d'asthme bronchique selon les examens paracliniques réalisés, permettant d'illustrer les investigations complémentaires utilisées pour confirmer le diagnostic et évaluer l'état clinique des patients.

Tableau 6. Répartition des cas D'asthme Bronchique Selon les Examens Para Cliniques

Radiographie du thorax	Effectif	Pourcentage
Faite	98	39,84
Non faite	148	60,16
Numération formule sanguine		
Faite	223	90,65
Non faite	23	9,35
Présence des éosinophiles		
Oui	82	33,33
Non	164	66,67

Commentaire: La radiographie thoracique a été réalisée chez 39,84 % des patients, tandis que la numération formule sanguine a été effectuée chez 90,65 % d'entre eux. L'examen hématologique a révélé la présence d'éosinophiles chez 33,33% des patients, soulignant l'implication des mécanismes inflammatoires dans la pathophysiologie de l'asthme.

Schémas Thérapeutiques Appliqués dans Notre Milieu et Issues des Patients

Le tableau 7 illustre la répartition des patients atteints d'asthme bronchique selon le type de traitement administré et les issues observées lors de l'hospitalisation. Il permet ainsi d'évaluer l'association entre la prise en charge thérapeutique et l'évolution clinique des patients.

Tableau 7. Répartition des cas D'asthme Bronchique Selon le Traitement et Evolution

Traitement médicamenteux	Effectif	Pourcentage
Béta-2 stimulants	181	73,58
Corticoïdes	173	70,33
Dérivés xanthiques	55	22,36
Expectorants	25	10,16
Oxygénothérapie		
Non	170	69,11
Oui	76	30,89
Issues des patients		
Améliorés	230	93,50

Décédés	16	6,50
---------	----	------

Commentaire: La plupart des patients (73,58 %) ont reçu des bêta-2 agonistes comme traitement principal de l'asthme. L'oxygénothérapie a été administrée à 30,89 % des patients présentant une hypoxémie ou des signes de détresse respiratoire. L'évolution clinique a été favorable pour la majorité des patients, avec 93,50 % d'entre eux sortant de l'hôpital dans un état amélioré.

Discussion

Fréquence de L'asthme Bronchique Chez les Adultes

Dans cette étude la fréquence hospitalière de l'asthme bronchique est de 2,47%. Cette fréquence est similaire à celle de Diallo OH et ses collaborateurs qui avaient trouvé en Guinée en 2025 une fréquence de l'asthme bronchique de 2,4% à l'hôpital régional de Kankan dans le service des urgences médico-chirurgicales (Diallo et al., 2025). Par contre, cette fréquence est inférieure à celles de Kourlaba G et al (2019) en Grèce en 2019, Kombila UD et al (2022) au Gabon en 2022, Sara R et al (2019) en Belgique en 2019, Schiffers C et al (2023) à Vienne en 2023, Sidibe F et al (2024) au Mali en 2024, Kabengele OB (2019) en RDC en 2019 qui avaient trouvé respectivement les fréquences de 9,10% ; 5,8% ; 7,2% ; 4,6% ; 12% et 6,9%. Cette différence serait due au fait que leurs études étaient menées dans des services spécialisés de pneumologie, mais aussi aux contextes environnementaux de ces régions d'étude notamment la pollution urbaine, les allergènes atmosphériques et l'urbanisation qui exposent davantage la population aux facteurs déclenchant l'asthme bronchique.

Les Cliniques Universitaires du Graben ont recueilli la majorité des patients atteints avec une différence significative, soit une proportion 3,39% des cas contre 2,47% de l'HRS Matanda ($\chi^2 = 21,898$, $p = 0,00$). Ces résultats s'expliqueraient par la différence dans le volume global de patients enregistrés c'est-à-dire l'HRS Matanda qui reçoit un plus grand nombre des patients des toutes les pathologies confondues présente un effectif total plus élevé ; ce qui réduit proportionnellement la fréquence de l'asthme même si le nombre absolu de cas est important.

Caractéristiques Sociodémographiques des Patients

Il ressort du tableau 2 que les patients de sexe féminin étaient les plus touchés par l'asthme bronchique avec un sex-ratio de 0,80 sans ne différence statistique significative (2,72%, OR = 1,23, $p = 0,11$). Cette prédominance féminine était observée par Sidibe F et al (2024) au Mali, Boncoungu K et al (2022) au Burkina Faso, Camara MH et al (2022) à Guinée Conakry qui avaient trouvé respectivement les fréquences de 67% ; 74,50% et 57%. Par contre, Diallo OH et ses collaborateurs avaient trouvé une prédominance masculine avec une fréquence de 57% (Mballo et al., 2020). Cette prédominance féminine s'expliquerait par l'effet des hormones comme les œstrogènes qui peuvent augmenter l'inflammation des voies respiratoires surtout après la puberté (Young, 2018).

La tranche d'âge supérieure à 70 ans expose significativement les patients à l'asthme (5,58%, OR = 3,09, $p = 0,00$) avec l'âge moyen de 60 ans. La tranche d'âge supérieure à 70 ans. Différemment aux résultats de cette étude, Sidibe F et al avaient trouvé l'âge moyen de 33 ans (Sidibe et al., 2024). Aussi, ces résultats sont différents de ceux de Camara MH et al qui avaient trouvé 25,5% des cas d'asthme chez les patients de 21 à 36 ans (Camara et al., 2022). Les résultats de cette étude s'expliqueraient par le vieillissement des voies respiratoires, la baisse d'élasticité pulmonaire et l'affaiblissement du système immunitaire à cette tranche d'âge. Les patients mariés étaient significativement plus touchés par l'asthme bronchique avec une fréquence de 1,29% (OR = 1,70, $p = 0,00$). Ces résultats sont en accord avec ceux rapportés par de Kabengele OB qui avait observé une prédominance des patients asthmatiques mariés (44,5%) (Kabengele, 2019). Ces résultats seraient dus au stress familial, à l'exposition partagée aux allergènes domestiques et à un meilleur accès au diagnostic médical des mariés.

Les patients provenant du milieu urbain étaient significativement plus touchés avec un taux de 2,09% (OR = 1,47, p = 0,02). Ces résultats rejoignent ceux de Kombila UD et al, Diallo OH et al qui avaient trouvé respectivement des fréquences de 59,8% et de 65% de patients asthmatiques résidant en zone urbaine (Dahdi et al., 2023; Mballo et al., 2020). Ces résultats s'expliqueraient par une exposition atmosphérique (gaz d'échappement), aux allergènes intérieurs (acariens, moisissures et les animaux) et un mode de vie sédentaire en milieu urbain.

Dans cette étude, les enseignants étaient significativement plus touchés par l'asthme bronchique avec une fréquence de 6,06% (OR = 2,56, p = 0,00). Les résultats de la présente étude diffèrent de ceux de Sidibe F et al qui avaient observé une fréquence plus élevée de l'asthme bronchique chez les ménagères (33%), et de ceux de Camara MH et al qui avaient identifié les fonctionnaires comme la catégorie socio-professionnelle la plus touchée avec une fréquence de 32% (Camara et al., 2022; Sidibe et al., 2024).

Caractéristiques Cliniques

Les manifestations cliniques les plus fréquentes étaient les dyspnées dans 86,59%, suivie de la toux (69,92%) et de wheezing (41,46%). Ces résultats sont comparables à ceux de Kombila UD et al qui avaient trouvé les dyspnées (62,8%) suivies de la toux persistante (51,2%) (Dahdi et al., 2023). Sidibe F et al avaient également retrouvé la dyspnée et les sibilants comme les manifestations cliniques les plus fréquentes de l'asthme bronchique avec tous une la fréquence de 93% chacune (Sidibe et al., 2024). Ces résultats s'expliqueraient par le mécanisme physiopathologie de l'asthme bronchique qui est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires entraînant une hyperactivité bronchique et un rétrécissement transitoire des bronches responsable de l'obstruction du flux aérien (Global Initiative for Asthma, 2023). Selon les données du tableau 3, les principaux facteurs déclencheurs des crises d'asthme étaient le changement de saison (31,71%), suivie de l'exposition à la poussière (19,51%). Les résultats de cette étude sont comparables à ceux de Kombila UD et al qui avaient identifié la poussière (26,2%) et les variations climatiques (24%) (Dahdi et al., 2023). A la différence de ces résultats, Sidibe F et al avaient trouvé la fumé domestique (20%) et la poussière (19%) comme les principaux facteurs déclenchant la crise d'asthme (Sidibe et al., 2024). Il ressort du tableau 3 que l'asthme persistant modéré était le plus fréquent (39,43%), suivi de l'asthme intermittent (29,67%). Ces résultats diffèrent de ceux de Kabengele OB qui avait retrouvé l'asthme intermittent chez 76% des adultes et l'asthme persistant sévère chez 10,8% d'entre eux (Kabengele, 2019). Aussi, Camara MH et ses collaborateurs avaient rapporté une prédominance de l'asthme persistant sévère (41%) et de l'asthme modéré (23%) parmi les patients asthmatiques (Camara et al., 2022).

Il ressort du tableau 4 que 58,13% des patients avaient une surcharge pondérale suivi de 34,96% de ceux d'indice de masse corporelle normale. Ces résultats sont comparables à ceux de Yassine M qui avait trouvé 64% des patients avec un indice de masse corporelle normal, suivis de 16% en sous poids (Yassine, 2023). Cependant, Ait Nasser K avait trouvé 35% des patients obèses, ce qui s'expliquerait par le fait que l'obésité entraîne des perturbations respiratoires comme la capacité respiratoire ou encore par une augmentation des résistances aérienne qui s'explique par un écoulement plus difficile de l'air dans les bronches (Ait Nasser, 2018). Dans le même tableau 4, il ressort que la majorité des patients avait une saturation pulsée en oxygène supérieur à 92% avec un taux de 69,11%. Ces résultats sont inférieurs à ceux d'Althoff MD et ses collaborateurs qui avaient trouvé 88% des patients présentant une saturation pulsée en oxygène supérieure ou égale à 92% à l'admission (Althoff et al., 2020). Ces résultats s'expliqueraient par une ventilation alvéolaire généralement conservée malgré l'obstruction bronchique, ce qui permet un échange gazeux suffisant, surtout en dehors des formes graves ou décompensées.

Facteurs de Risque de L'asthme Bronchique

Il ressort du tableau 5 que 73,58% des patients asthmatiques n'avaient pas d'antécédents familiaux d'asthme contre 26,42% de ceux qui en avaient. Contrairement à ces résultats, Yassine M en 2023 avait trouvé 57% des patients présentant des antécédents familiaux d'asthme (Yassine, 2023). Cependant, Diallo OH et ses collaborateurs en 2025 avait trouvé 6% des patients asthmatiques présentant des antécédents familiaux d'asthme dans son étude (Mballo et al., 2020). Le tabagisme actif était retrouvé chez 19,51% des patients asthmatiques contre 80,49% de non-fumeurs.

Ces résultats sont supérieurs à ceux d'Ait Nasser K (2018), Kombila UD et ses collaborateurs (2023), Yassine M (2023) qui avaient trouvé la notion du tabagisme actif respectivement chez 14% ; 4,3% et 13% des patients asthmatiques. Ces résultats s'expliqueraient par le fait que le tabagisme entraîne une réponse immunitaire allergique de type Th2 et une réponse inflammatoire de type Th1, ce qui favoriserait le développement d'asthmes sévères (Global Initiative for Asthma, 2023). Les résultats de cette étude montrent que l'HTA, le diabète sucré et la rhinite allergique étaient les comorbidités les plus fréquentes avec les fréquences respectivement de 43,09% ; 27,24% ; et 18,29%. Ces résultats sont différents à ceux de Kombila UD et al qui avaient trouvé le reflux gastroœsophagien (13,6%) et l'HTA (8,8%) comme principaux comorbidités (Dahdi et al., 2023). Cependant, Yassine M dans sa thèse avait trouvé la rhinite et la conjonctivite comme principales comorbidités avec les fréquences respectivement de 82,5% et 78,5% (Yassine, 2023).

Caractéristiques Para Cliniques

Du tableau 6, il ressort que 39,84% des patients avaient bénéficié d'une radiographie du thorax. Ces résultats sont proches à ceux de Yassine M qui avait trouvé que la radiographie du thorax était réalisée chez 38,1% des patients (Yassine, 2023). Par contre, Ait Nasser K dans sa thèse avait trouvé 75% des patients qui avaient bénéficié d'une radiographie du thorax (Ait Nasser, 2018). A l'admission, la numérisation formule sanguine était faite dans 90,65% des cas avec une hyper-éosinophilie dans 33,33% des cas. Les résultats de cette étude sont proches à ceux de Yassine M qui avait trouvé que 86% des patients asthmatiques avaient bénéficié de la numérisation formule sanguine (Yassine, 2023).

Schémas Thérapeutiques et Issues des Patients

D'après le tableau 7, 73,58% des patients avaient reçu les bêta-2 stimulants comme traitement médicamenteux et 70,33% les corticoïdes. Ces observations sont comparables à ceux de Sidibe F et al qui avaient trouvé que les bronchodilatateurs de courte durée d'action en spray étaient utilisés chez 96% des patients asthmatiques (Sidibe et al., 2024). L'oxygénothérapie a été utilisées chez 30,89% de patients asthmatiques, ce qui s'expliquerait par le fait que selon les recommandations internationales, l'oxygène ne doit être administré que si la SpO₂ est inférieure à 92 % afin d'éviter l'hypoxie et ses complications (Global Initiative for Asthma, 2023). Il ressort de cette étude que 93,50% des patients asthmatiques étaient sortis de l'hôpital amélioré contre 6,50% de ceux qui avaient décédé, ce qui reflète l'efficacité des traitements pharmacologiques (bronchodilatateurs, corticostéroïdes) conformément aux recommandations GINA de 2023 (Global Initiative for Asthma, 2023). Ainsi, Phiri S et al avaient rapporté 7,1 % de décès liés à l'asthme en Zambie (Phiri et al., 2021).

Conclusion

Cette étude met en évidence que l'asthme bronchique chez l'adulte demeure une réalité clinique non négligeable dans les structures hospitalières de Butembo, avec une fréquence hospitalière

modérée mais constante de 2,47% entre 2021 et 2024. La maladie touche préférentiellement les sujets âgés, légèrement plus les femmes, et s'associe fréquemment à des comorbidités chroniques telles que l'hypertension artérielle et le diabète. Les manifestations cliniques sont dominées par la dyspnée et la toux, souvent déclenchées par les variations climatiques et l'exposition à la poussière. La prise en charge thérapeutique, essentiellement basée sur les bêta-2 agonistes et les corticoïdes, s'est révélée globalement efficace, avec une évolution favorable chez la majorité des patients. Ces résultats soulignent l'importance de renforcer la prévention des facteurs de risque, le dépistage précoce et l'optimisation de la prise en charge afin de réduire la morbidité et les complications liées à l'asthme dans ce contexte.

Références

- Ait Nasser, K. (2018). *Profil épidémiologique des asthmatiques de la région de Guelmim Oued Noun* (Thèse). Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie.
- Althoff, M. D., Holguin, F., Yang, F., Grunwald, G. K., Moss, M., Vandivier, R. W., Ho, P. M., Kiser, T. H., & Burnham, E. L. (2020). Noninvasive ventilation use in critically ill patients with acute asthma exacerbations. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 202(11), 1520–1530.
- Boncougou, K., & Ouedraogo, G. (2018). Facteurs de non contrôle de l'asthme dans le service de pneumologie du CHU-YO (Burkina Faso). *Journal of Functional Ventilation and Pulmonology*, 26(9), 1–48.
- Bopaka, R. G., Bemba, E. L. P., Okemba, O. F. H., Ossalé Abacka, K. B., Koumeka, P. P., Nkanga, A., et al. (2018). Evaluation de contrôle de l'asthme à Brazzaville. *Revue Française d'Allergologie*.
- Camara, M. H., Camara, L. M., Bah, T. M., Diallo, B. D., Bah, B., Touré, B., et al. (2022). Asthme et comorbidité à Guinée Conakry. *JACCR Africa*, 6(3), 337–341.
- Dahdi, I., Glida, [initiale non fournie], & Kerchou, S. (2023). *Asthme et facteurs de risque : Etude épidémiologique* [Manuscrit inédit]. Université Echahid Hamma Lakdhar – El Oued.
- Diallo, O. H., Diallo, B. D., Kanté, A. O., Camara, M. H., Diallo, T. H., Bilivogui, F., et al. (2025). Fréquence et facteurs associés à l'asthme dans un hôpital régional de Guinée. *Journal of Functional Ventilation and Pulmonology*, 48(16), 1–95.
- Dupont, J., & Martin, P. (2023). L'asthme : sensibilité des voies respiratoires à des facteurs environnementaux et biologiques. *Revue Française de Pneumologie*, 30(2), 123–128.
- Global Initiative for Asthma. (2023). *Global strategy for asthma management and prevention* [Online]. Retrieved December 27, 2024, from Global Initiative for Asthma website.
- Kabengele, O. B. (2019). *Données épidémiocliniques, profil allergologique, niveau de la vitamine D sérique et déterminants du non contrôle de l'asthme de l'adulte à Kinshasa* (Thèse). Université de Kinshasa (UNIKIN).
- Kirenga, B. J., de Jong, [initiale(s) non fournie(s)], et al. (2019). Prevalence and factors associated with asthma among adolescents and adults in Uganda: A general population based survey. *BMC Public Health*, 19, 227.
- Kombila, U. D., Igamboutsina, P. L., Mfoumou, A., Iba Ba, J., et al. (2022). Profil épidémioclinique, fonctionnel et de sensibilisation aux allergènes chez les asthmatiques suivis en consultation en milieu africain à Libreville, Gabon. *Bulletin Médical d'Owendo*, 20(51), 51–57.

- Kourlaba, G., Bakakos, P., Loukides, S., Vellopoulou, K., Solakidi, A., & Maniadas, N. (2019). The self-reported prevalence and disease burden of asthma in Greece. *Journal of Asthma*, 56(5), 478–497.
- Matera, M. G., Rinaldi, B., Annibale, R., De Novellis, V., & Cazzola, M. (2024). The pharmacological management of asthma in adults: 2023 update. *Expert Opinion on Pharmacotherapy*, 25(4), 383–393.
- Mballo, I., Sambou, S., Ba, B. D., Diatta, A., et al. (2020). Profil de l'asthmatique admis au Centre Hospitalier National Universitaire de Fann à Dakar (Sénégal). *European Scientific Journal*, 16(18), 317.
- Nturibi, E. M., Mecha, J. O., & Kamau, E. W. (2018). Epidemiology and risk factors for asthma in Kenya. *Journal of Kenya Association of Physicians*, 1(2).
- Pate, C. A., Zahran, H. S., Qin, X., Johnson, C., Hummelman, E., & Malilay, J. (2021). Asthma surveillance—United States, 2006–2018. *MMWR Surveillance Summaries*, 70(5), 1–32.
- Phiri, S., Musonda, P., & Mwaba, P. (2021). Hospital mortality in acute asthma exacerbations in Zambia. *The Pan African Medical Journal*, 39, 240.
- Schiffers, C., Wouters, E. F. M., Breyer-Kohansal, R., Buhl, R., Pohl, W., Irvin, C. G., Breyer, M. K., & Hartl, S. (2023). Asthma prevalence and phenotyping in the general population: The LEAD (Lung, hEart, sociAl, boDy) study. *Journal of Asthma and Allergy*, 16, 367–382.
- Sidibe, F., Cisse, L., Dembele, K. S., Sogoba, D., & Toloba, Y. (2024). Aspects épidémiocliniques et thérapeutiques de l'asthme dans le district sanitaire de Koulikoro. *JACCR Africa*, 8(2), 382–389.
- Wijnant, S. R. A., Lahousse, L., Rietzschel, E. R., et al. (2019). Prevalence of asthma, COPD, and blood eosinophil count in a middle-aged Belgian population. *Journal of Clinical Medicine*, 8(8), 1122.
- Yassine, M. (2023). *Profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif des asthmatiques de la région de Béni Mellal* (Thèse). UCA, Faculté de Médecine et de Pharmacie.
- Young, J. A. (2018). Hormones, sex, and asthma. *Annals of Allergy, Asthma & Immunology*, 120(5), 488–494.

